

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

INTERNATIONALER
MUSIKWISSENSCHAFTLICHER
KONGRESS

LEIPZIG VOM 19. BIS 24. SEPTEMBER 1966

VORSTAND DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Professor Dr. Dr. h. c. Karl Gustav Fellerer, Köln,
Präsident
Professor Dr. Walter Gerstenberg, Tübingen,
Vizepräsident
Professor Dr. Karl Laux, Dresden, Vizepräsident
Dr. Richard Baum, Kassel, Schatzmeister
Professor Dr. Rudolf Eller, Rostock, Beisitzer
Professor Dr. Martin Ruhnke, Erlangen,
Schriftführer

VORBEREITENDE WISSENSCHAFTLICHE KOMMISSION

Professor Dr. Dr. h. c. Ernst H. Meyer, Berlin
Professor Dr. Walter Wiora, Saarbrücken
Dr. Carl Dahlhaus, Kiel
Reiner Kluge, Berlin

VORBEREITENDER ORTSAUSSCHUSS

Professor Dr. Walther Siegmund-Schultze, Leipzig
und Halle
Dr. Jürgen Elsner, Leipzig
Frieder Zschoch, Leipzig

PRESSEREFERENT

Dr. Werner Wolf, Leipzig

ZUR BEACHTUNG

KONGRESSBÜRO

Das Kongressbüro befindet sich am Sonntag, dem 18. September (von 8.30 bis 21.00 Uhr), im Hotel „Deutschland“, Karl-Marx-Platz (Tel. Nr. 7951), von Montag, dem 19. September, bis Freitag, den 23. September (von 8.00 bis 19.00 Uhr), und am Sonnabend, dem 24. September (von 8.00 bis 13.00 Uhr), im Grassi-Museum (Tel. 6 15 68). Hier liegen die Teilnehmergekarte, die Eintrittskarten zu den Veranstaltungen, die Programmhefte, Quartierunterlagen usw. bereit.

Die polizeiliche An- und Abmeldung kann im Kongressbüro vorgenommen werden. Der im Grassi-Museum befindliche Imbißraum ist während des Kongresses geöffnet.

PRESSE

Vertreter der Presse erhalten Pressekarten, Eintrittskarten und Programmhefte im Kongressbüro.

RAHMENPROGRAMM

Karten für das Konzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters (20. September), für die Oper „Katerina Ismailowa“ (21. September) und für die Kammerkonzerte (22. September) stehen den Kongreßteilnehmern kostenlos zur Verfügung. (Eintritt zu diesen Veranstaltungen *nur* mit Einlaßkarten. Nicht benötigte Karten an das Kongressbüro zurückgeben.)

EXKURSIONEN

Route I: Naumburg (Dom, St.-Wenzelskirche mit Hildebrandt-Orgel, Weimar, Buchenwald)

Route II: Freiberg (Silbermann-Orgel)

Route III: Pomßen (älteste sächsische Orgel),

Störmthal (Hildebrandt-Orgel),

Rötha (Silbermann-Orgeln)

Für diese Exkursionen werden die Busse jeweils 15 Minuten vor den in der Veranstaltungsübersicht genannten Zeiten am Hotel „Deutschland“ zur Abfahrt bereitgestellt. Es wird gebeten, die Teilnehmerkarten für die Exkursionen bis spätestens Dienstag, den 20. September, im Kongressbüro abzuholen.

KONGRESSBERICHT Während des Kongresses ist noch Gelegenheit, den Kongressbericht zum Subskriptionspreis (etwa 32,- MDN/DM) zu bestellen. Eine Einzeichnungsliste liegt im Kongressbüro aus.

POST UND FUNDSACHEN sind im Kongressbüro abzuholen.

LAGE DER RÄUME

NEUES RATHAUS

Tröndlinring. Linien 3, 7, 10, 11, 13, 18, 24, 28.

RATSKELLER

im Neuen Rathaus (Telefon 2 15 02).

GRASSI-MUSEUM

(Musikwissenschaftliches Institut der Karl-Marx-Universität, Instrumentenmuseum, Museum für Völkerkunde, Museum für Kunsthandwerk) Johannisplatz und Täubchenweg (Telefon Kongreßbüro 6 15 68, Institut 2 72 04). Linien 3, 4, 6, 7, 15, 25.

Im Gebäudekomplex des Grassi-Museums befinden sich der *Erich-Zeigner-Saal*, der *Kino-Saal*, der *Bach-Saal* und der *Hörsaal* des Musikwissenschaftlichen Institutes.

KONGRESSHALLE (ZOO)

Dr.-Kurt-Fischer-Straße. Linien 20 und 24 (bis Zoo).

NEUE OPER

Karl-Marx-Platz. Linien 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 25, 28.

ALTE HANDELSBÖRSE

am Naschmarkt (zu Fuß vom Karl-Marx-Platz vier Minuten). Hinweise auf Bibliotheken und Ausstellungen siehe Seite 21 f.

Alle Veranstaltungen beginnen pünktlich zu den im Programm angegebenen Zeiten (sine tempore!).

Die Redezeit der Referenten in den Symposien beträgt 30 Minuten, in den Sektionen 20 Minuten.

An den Saaleingängen sind Listen angebracht, aus denen zu ersehen ist, welches Referat gerade gehalten wird.

ZEITPLAN

MONTAG, 19. SEPTEMBER

ab 9.00	Sitzungen der Fachgruppen und Kommissionen (auf besondere Einladung)
19.00	Eröffnung des Kongresses
Neues Rathaus (Obere Wandelhalle)	
20.15–21.15	Öffentlicher Vortrag
Neues Rathaus (Obere Wandelhalle)	Walter Gerstenberg (Tübingen)
	<i>GOETHE'S DICHTUNG UND DIE MUSIK</i>
ab 21.15	Zwanglose Begrüßung
Ratskeller (Gewandhaus-Saal)	

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

9.00–12.00	Symposium I
Erich-Zeigner-Saal	Fortschritt und Avantgardismus
14.30–18.00	Sektionen
Bach-Saal	I. Historische Sektion
Erich-Zeigner-Saal	IV. Historische Sektion
Kino-Saal	Sektion Wissenschaftstheorie / Ästhetik historisch
Hörsaal	Sektion Akustik / Instrumentenkunde
19.30	<i>SINFONIEKONZERT</i>
Kongreßhalle (Zoo)	

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

9.00–12.00	Symposium II
Erich-Zeigner-Saal	Zum Begriff der Tonalität
14.30–18.00	Sektionen
Bach-Saal	II. Historische Sektion
Erich-Zeigner-Saal	V. Historische Sektion
Kino-Saal	Sektion 20. Jahrhundert
Hörsaal	Sektion Analytik / Musiktheorie
19.30	<i>OPER „KATERINA ISMAILOVA“</i>
Neue Oper	

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

9.00–12.00	Symposium III Zum Begriff der Klassik
14.30–18.00	Sektionen
Bach-Saal	III. Historische Sektion
Erich-Zeigner-Saal	VI. Historische Sektion
Hörsaal	Sektion Volks- und Völkerkunde Sektion Pädagogik
Kino-Saal	Sektion Psychologie / Sozialpsychologie
18.15	Öffentlicher Vortrag:
Erich-Zeigner-Saal	Walther Siegmund-Schultze (Leipzig) Probleme des historischen Musikverständnisses
20.30	<i>KAMMERKONZERT I</i>
Bach-Saal	Englische Kammermusik des 17. Jahrhunderts
Alte Handelsbörse	<i>KAMMERKONZERT II</i> Werke von H. Eisler, E. H. Meyer und F. Geißler

FREITAG, 23. SEPTEMBER

9.00	Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung
14.00 bis etwa 18.00	Exkursion nach Pomßen, Störmthal und Rötha (Route III)

SONNABEND, 24. SEPTEMBER

8.30–19.30	Exkursionen nach Naumburg–Weimar–Buchen- wald (Route I) und Freiberg (Route II)
------------	--

MONTAG, 19. SEPTEMBER

ANREISE

	Meldung auf dem Kongreßbüro, Entgegennahme des endgültigen Programms, der Einlaßkarten u. a., Entrichtung der Kongreßgebühr.
ab 9.00	Sitzungen der Fachgruppen und Kommissionen (auf besondere Einladung)
19.00	Eröffnung des Kongresses
Neues Rathaus (Obere Wandelhalle)	
20.15–21.15	Öffentlicher Vortrag
Neues Rathaus (Obere Wandelhalle)	Professor Dr. Walter Gerstenberg, Tübingen: <i>GOETHE'S DICHTUNG UND DIE MUSIK</i>
ab 21.15	Zwanglose Begrüßung
Neues Rathaus, Ratskeller (Gewandhaus-Saal)	

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

9.00–12.00	Symposium I
Erich-Zeigner-Saal	Fortschritt und Avantgardismus
	Vorsitz: Prof. Dr. Dr. h. c. Ernst Hermann Meyer, Berlin
	Referenten: Dr. Heinz Alfred Brockhaus, Berlin Dr. Carl Dahlhaus, Kiel
	<i>Podium:</i>
	Professor Dr. Siegfried Borris, Berlin
	Professor Dr. Georg von Dadelsen, Hamburg
	Dr. Jürgen Elsner, Leipzig
	Dr. Ludwig Finnher, Saarbrücken
	Dr. Siegfried Köhler, Berlin
	Dr. Helmut Kirchmeyer, Aachen
	Dipl. phil. Günter Mayer, Berlin
	Professor Nathan Notowicz, Berlin

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

14.30–18.00

Bach-Saal

Vier gleichzeitige Sitzungen

1. Historische Sektion I

Vorsitz: Professor Dr. Heinrich Hüschen, Marburg

Hans Nehrling, Berlin

Über den Nomos und seine Geschichte

Dr. Herbert Heyde, Leipzig

Akustisch-optische Sinnessynthese im Altindogermanischen und ihre Bedeutung für die Musikanschauung

Dr. Manfred Schuler, Baden-Baden

Zur Geschichte des Kantors im Mittelalter

Dr. Gottfried Göller, Köln

Zur Bezeichnung der Neumen in der germanischen Choralnotation des 12. bis 14. Jahrhunderts

Dr. Ursula Günther, Ahrensburg (Holstein)

Zum Schaffen Don Paolos

Drs. Albert Dunning, Wien - Amsterdam

Die „aktuelle“ Musik im Zeitalter der Niederländer

Erich-Zeigner-Saal

2. Historische Sektion IV

Vorsitz: Professor Dr. Rudolf Eller, Rostock

Dr. Bernhard Stockmann, Mainz

Über die Relatio non harmonica als rhetorische Figur

Dr. Karl Heller, Rostock

Die Bedeutung Johann Georg Pisendels für die deutsche Vivaldi-Rezeption

Dr. Günter Fleischhauer, Halle

Entwicklung und Stand der Magdeburger Telemann-Pflege

Wolf Hobohm, Magdeburg

G.Ph. Telemann und seine Schüler

Prof. Dr. Werner Neumann, Leipzig

Zur Frage instrumentaler Gestaltungsprinzipien im Vokalwerk J. S. Bachs

Hans-Joachim Schulze, Leipzig

Beiträge zur Bach-Quellenforschung

Kino-Saal

3. Sektion Wissenschaftstheorie/Ästhetik (historisch)

Vorsitz: Prof. Dr. Hans Heinrich Eggebrecht, Freiburg

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

14.30–18.00

Hans-Gunter Hoke, Halle

Überlegungen zu einer Theorie der Musikwissenschaft

Prof. Dr. Walter Clemens, Berlin

Zur wissenschaftlichen Grundlegung der Musikerziehung

Dr. Martin Wehnert, Leipzig

Zum Terminus „Thema“ in der Musik- und Sprachforschung der Gegenwart

Dr. Rudolf Heinz, Düsseldorf

Motivationen der musikgeschichtlichen Forschung im 19. Jahrhundert.

Dr. Peter Rummenheller, Stuttgart

Der dialektische Theoriebegriff. Zur Verwirklichung Hegelschen Denkens in Moritz Hauptmanns Musiktheorie

Dr. Mechthild Elßner, Halle

Die Auffassungen Hegels und Vischers über Gegenstand, Inhalt und Form in der Musik

Hörsaal

4. Sektion Akustik / Instrumentenkunde

Vorsitz: Dr. Konrad Sasse, Halle

Dr. Martin Vogel, Bonn

Läßt sich die reine Stimmung verwirklichen?

Ekkehard Jost, Berlin

Subjektive Dimensionen musikalischer Klangwahrnehmung, dargestellt am Beispiel des Klarinettenklanges

Dr. Dagmar Droysen, Berlin

Akustische Untersuchungen an Tasteninstrumenten des 18. bis 20. Jahrhunderts

Frank-Harald Greß, Dresden

Die Perspektive der Pfeifenorgel und ihre ökonomische Gestaltung als universelles Konzertinstrument

Dr. Winfried Schrammek, Leipzig

Welche Musikinstrumente gehören heute in ein Musikinstrumenten-Museum?

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

19.30
Kongreßhalle (Zoo) *KONZERT*
des Rundfunk-Sinfonieorchesters Leipzig
Paul Dessau: *Deutsches Miserere*
Text: Bertolt Brecht
(Uraufführung)
Ausführende:
Rundfunkchor Leipzig
Großer Chor des Berliner Rundfunks
Radio DDR-Kinderchor
Dirigent: Herbert Kegel
Solisten:
Jola Koziel, Sopran
Annelies Burmeister, Alt
Rolf Apreck, Tenor
Hajo Müller, Baß

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

9.00–12.00
Erich-Zeigner-Saal
Symposium II
Zum Begriff der Tonalität
Vorsitz: Professor Dr. Walter Wiora, Saarbrücken
Referenten:
Dr. Veit Ernst, Berlin
Dr. Hans-Peter Reinecke, Hamburg
Podium:
Professor Dr. Heinrich Bessler, Leipzig
Professor Dr. Otto Goldhammer, Halle
Professor Dr. Heinrich Hüsch, Marburg
Professor Dr. Georg Knepler, Berlin
Professor Dr. Jens Rohwer, Lübeck
Dr. Martin Vogel, Bonn

14.30–18.00
Bach-Saal
Vier gleichzeitige Sitzungen
1. Historische Sektion II
Vorsitz: Professor Dr. Gerhard Croll, Salzburg
Martin Bente, Tübingen
Senfls Musik im Heidelberger Kapellkatalog
Dr. Dieter Kämper, Köln
La Gamba. Folia-Bearbeitungen für Instrumental-
ensemble um die Mitte des 16. Jahrhunderts

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

14.30–18.00
Bach-Saal
Dr. Winfried Kirsch, Frankfurt a. Main
Zum Verhältnis von Motettenstil und liturgisch-
musikalischer Praxis im 16. Jahrhundert
Dr. Wendelin Müller-Blattau, Saarbrücken
Die Dissonanzbehandlung in den Motetten
Giovanni Gabrieli
Dr. Walter Dürr, Tübingen / Dr. Ulrich Siegele,
Tübingen
Cantar d'affetto: Zum Vortrag monodischer Musik
Dr. Siegfried Kross, Ückesdorf bei Bonn
Concerto – conserere und concertare
Professor Keith E. Mixer, Columbus
An Early Sixteenth-Century Mensural Treatise in
the Vernacular

Erich-Zeigner-Saal
2. Historische Sektion V
Vorsitz: Professor Dr. Walter Siegmund-Schultze,
Leipzig und Halle
Dr. Georg Feder, Köln
Eine Methode der Stiluntersuchung,
demonstriert an Haydns Werken
Dr. Günter Olias, Berlin
Das Bach- und Beethoven-Bild
im literarischen und musikalischen Schrifttum
Vladimir Fedorovič Odoevskijs
Dr. Lukas Richter, Berlin
Tanzstücke des Berliner Biedermeier –
Folklore an der Wende zur Kommerzialisierung
Dr. Annemarie Niemeyer, Arnstadt
Schuberts Lazarus-Fragment und seine Beziehung
zur Textdichtung

Kino-Saal
3. Sektion 20. Jahrhundert
Vorsitz: Prof. Dr. Richard Petzoldt, Leipzig
Dr. Jürgen Mainka, Berlin
Zu Notation und Tradition in der Moderne

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

14.30–18.00
Kino-Saal

Professor Dr. Bohumír Štedroň, Brno
Janáček's Sprachmotive

Gerhard Schumacher, Kassel
Zur Entwicklung der evangelischen Kirchenmusik
in Deutschland nach 1945

Eberhard Klemm, Leipzig
Typologie der Variationswerke Hanns Eislers

Günter Mayer, Berlin
Über die musikalische Integration
des Dokumentarischen

Hans-Jürgen Schaefer, Berlin
Charakter oder Typ? –
Gedanken zu Notwendigkeit und Problem
der Gestaltung zeitgenössischer Themen
im Musiktheater des 20. Jahrhunderts

Friedbert Streller, Dresden
Musikalisches Sprachmittel in Werken
der zeitgenössischen Musik (Bartók, Chatschaturjan,
Prokofjew, Eisler)

Hörsaal

4. Sektion Analytik/Musiktheorie
Vorsitz: Professor Dr. Hellmut Federhofer, Mainz

Dr. Elmar Seidel, Mainz
Ein chromatisches Harmonisierungs-Modell
in Schuberts „Winterreise“

Raymond Swing, Aalborg
Zur Beschreibung komplizierterer harmonischer Ab-
läufe in tonaler Musik (besonders bei Werken der
Wiener Klassik)

Dr. Walter Reckziegel, Aachen
Neue Grundlagen der Musikanalyse

Reiner Kluge, Berlin
Volksliedanalyse und -systematisierung
mit Hilfe eines Rechenautomaten

Professor Dr. Jan LaRue, New York
Some Computer Aids to Musicology

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

19.30
Neue Oper

(Nähere Angaben im Abendprogramm des Theaters)

KATERINA ISMAILOVA
Oper in drei Akten von Dmitri Schostakowitsch

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

9.00–12.00
Erich-Zeigner-Saal

Symposium III
Zum Begriff der Klassik
Vorsitz: Professor Dr. Walter Salmen, Kiel

Referenten:
Dr. Ludwig Finscher, Saarbrücken
Professor Dr. Harry Goldschmidt, Berlin

Podium:
Professor Dr. Anna Amalia Abert, Kiel
Professor Dr. Hermann Beck, Würzburg
Dr. Karl-Heinz Köhler, Berlin
Dr. Jürgen Mainka, Berlin
Professor Dr. Gerhard Scholz, Berlin
Dr. Wolfgang Seifert, Köln

14.30–18.00
Bach-Saal

Fünf gleichzeitige Sitzungen

1. Historische Sektion III
Vorsitz: Professor Dr. Kurt Gudewill, Kiel

Dr. Werner Braun, Kiel
Zur Instrumentalisierung der Tonsprachen
im 17. Jahrhundert

Dr. Harald Kümmerling, Köln
Entdeckung und Verwendung der Subbaßlage

Dr. Bernd Baselt, Halle
Actus musicus und Historie in Mitteldeutschland
während des 17. Jahrhunderts

Dr. Günter Massenkeil, Bonn
Marc-Antoine Charpentier als Messenkomponist

Dr. Martin Just, Würzburg
La Cerf de la Viéville: Comparaison de la musique
Italienne et de la musique Française

Dr. Hans Größ, Leipzig
Über die objektive Verlangsamung musikalischer
Verläufe als Erscheinungsweise der historischen
Entwicklung musikalischer Formen

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

14.30–18.00

Erich-Zeigner-Saal

2. Historische Sektion VI
Vorsitz: Professor Dr. Georg Knepler, Berlin

Dr. Dieter Lehmann, Berlin
Gibt es Gesetzmäßigkeiten der Entstehung
und Entwicklung nationaler Musikkulturen?

Dr. Wolfgang Marggraf, Meiningen
Die formale Entwicklung des Duetts
in den Frühopern Guiseppes Verdis

Dr. Imogen Fellinger, Köln
Unbekannte Entwürfe zu Robert Schumanns
Klavierstücken op. 99 und op. 124

Dr. Hans-Joachim Rothe, Jena
Neue Dokumente zur Schumann-Forschung aus dem
Leipziger Stadtarchiv

Dr. Wilhelm Mohr, Falkenstein (Taunus)
Johannes Brahms' formenschöpferische Originalität,
dargestellt am 1. Satz seiner Violinsonate op. 108
und seiner Rhapsodie op. 79 Nr. 2

Dr. Jürgen Beythien, Stralsund
Brahms' G-Dur-Sonate, op. 78,
ein Beitrag zum Verhältnis zwischen formaler
und inhaltlicher Gestaltung

Hörsaal

3. Sektion Volks- und Völkerkunde
Vorsitz: Prof. Dr. Hellmuth-Christian Wolff, Leipzig

Dr. Jürgen Elsner, Leipzig
Zum Problem des maqam

Shin Kojima, Bonn
Tonale Strukturen und ihr tonsystematischer
Zusammenhang im japanischen Volkslied

Gerd Schönfelder, Berlin
Die melodische Gerüstgestalt des Örlhuang
und ihre interpretatorische Realisation

Hörsaal

4. Sektion Pädagogik
Vorsitz: Professor Dr. Hella Brock, Greifswald

Professor Dr. Paul Michel, Weimar
Musikpsychologische Untersuchungen über die
optimale Entwicklung musikalischer Fähigkeiten
in den ersten Lebensjahren

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

Hörsaal

Dr. Fritz Metzler, Reutlingen
Über Eigenart und Herkunft wechsellhythmischer
Gestalten in der Melodieerfindung
des zehn- bis vierzehnjährigen Volksschulkindes

Dr. Klaus Mehner, Berlin
Kommauntersuchungen beim einstimmig begleiteten
Singen

Dr. Lothar Höchel, Berlin
Zur Entwicklung des Intonationsgehörs im Bereich
der Mehrstimmigkeit

Kino-Saal

5. Sektion Psychologie / Sozialpsychologie
Vorsitz: Dr. Hans-Peter Reinecke, Hamburg

Dr. Peter Schmiedel, Leipzig
Die Begriffe Melodie, Harmonie und Rhythmus
und ihre Beziehungen zum menschlichen Erleben
sowie zur akustischen Schwingung

Dipl.-Psych. Helga de la Motte-Haber, Berlin
Die Abhängigkeit des Klangeindrucks
von der Intervallstruktur

Eberhard Kötter, Berlin
Die Einwirkung von Faktoren der elektro-
akustischen Übertragungsqualität auf das Musik-
hören

Dr. Peter Gülke, Stendal
Die Wandlung des Hörens als Maßgabe
der Interpretation

Konrad Niemann, Berlin
Skalierungsprobleme in der musiksoziologischen
Feldforschung

Dr. Hans-Peter Reinecke, Hamburg
Über den Zusammenhang zwischen Stereotypen
und Klangbeispielen verschiedener musikalischer
Epochen

18.15–19.15

Erich-Zeigner-Saal

Öffentlicher Vortrag
Professor Dr. Walther Siegmund-Schultze,
Leipzig und Halle
Probleme des historischen Musikverständnisses

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

20.30
Bach-Saal

ERSTES KAMMERKONZERT

Englische Kammermusik des 17. Jahrhunderts
(Werke von Coperario, Dowland, Holborne,
Morley, Ward u. a.)

Ausführende:

Das Gambenquintett des Musikwissenschaftlichen
Instituts: Peter Klug, Hans Peter Linde, Friede-
mann Starke, Doris Linde, Hans Grüß; Thekla
Waldbaur, Blockflöte; Roland Zimmer, Laute;
Ulrike Taube, Sopran; Wolf Reinhold, Tenor
Leitung: Dr. Hans Grüß

20.30
Alte Handelsbörse

ZWEITES KAMMERKONZERT

Hanns Eisler: *Kammersinfonie*

Ernst H. Meyer: *Streichquartett Nr. 2*

Fritz Geißler: *Fünf Lieder für Singstimme
und Bläserquintett*

Ausführende:

Mitglieder des Gewandhausorchesters; Sieglinde
Jahn-Rögner, Sopran; Palm-Quartett
Leitung: Max Pommer

FREITAG, 23. SEPTEMBER

9.00
Erich-Zeigner-Saal

Mitgliederversammlung der Gesellschaft
für Musikforschung

(Zutritt nur für Mitglieder. Es wird gebeten,
die Mitgliedskarte als Ausweis mitzubringen.)

SONDERAUSSTELLUNG AUS ANLASS DES KONGRESSES

LEIPZIGER MUSIKVERLAGE

ALS HÜTER DES BACHSCHEN ERBES

Veranstaltet von der Musikbibliothek und dem
Bach-Archiv Leipzig in Verbindung mit den Leip-
ziger Verlagen und dem Stadtgeschichtlichen Mu-
seum im Festsaal des Alten Rathauses, 701 Leipzig,
Markt

HANDSCHRIFTEN UND RARISSIMA

aus der Universitätsbibliothek der Karl-Marx-Uni-
versität in der Handschriftenabteilung der Biblio-
thek (19.–23. September, 14–16 Uhr), 701 Leipzig,
Beethovenstraße 6

MUSIKALIEN

Fachliteratur, Noten und Schallplatten der Firmen:
VEB Breitkopf & Härtel, Leipzig
VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin
VEB Friedrich Hofmeister, Leipzig
VEB Edition Peters, Leipzig
Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, und
VEB Deutsche Schallplatten, Berlin,
im Grassi-Museum

BIBLIOTHEKEN, MUSEEN UND AUSSTELLUNGEN
IN LEIPZIG

DEUTSCHE BÜCHEREI

701 Leipzig, Deutscher Platz

*MUSIKBIBLIOTHEK
DER STADT LEIPZIG*

701 Leipzig, Ferdinand-Lassalle-Straße 21

BACH-ARCHIV LEIPZIG

7022 Leipzig, Menckestraße 23

*UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
DER KARL-MARX-UNIVERSITÄT*

701 Leipzig, Beethovenstraße 6

*MUSIKINSTRUMENTEN-MUSEUM
DER KARL-MARX-UNIVERSITÄT*

701 Leipzig, Täubchenweg 2e

Die Öffnungszeiten können im Kongreßbüro erfragt werden; über die hier nicht genannten Leipziger Museen unterrichtet ausführlich der „TREFFPUNKT LEIPZIG“, der ebenfalls im Kongreßbüro eingesehen werden kann.

EXKURSIONEN

POMSEN, STÖRMTHAL UND RÖTHA

Route III

Freitag, den 23. September

14.00 bis etwa 18.00 Uhr

NAUMBURG, WEIMAR-BUCHENWALD

Route I

Sonnabend, den 24. September

8.30 bis 19.30 Uhr

FREIBERG

Route II

Sonnabend, den 24. September

8.30 bis 19.30 Uhr

Die Karten zu den Exkursionen werden den Teilnehmern zusammen mit den Teilnehmerausweisen im Kongreßbüro ausgehändigt.